

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АРХЕОЛОГО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ТАШКЕНТА

Т.С. Нурулин

Ташкентский Архитектурно-Строительный Университет,
Самостоятельный исследователь (PhD), Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909578>

Аннотация. Ташкент обладает богатым археолого-архитектурным наследием. Объекты его сохранились в виде так называемых тепе, часть из которых хорошо изучены с точки зрения археологии. Раскопки позволили выявить планировочную структуру и другие архитектурные особенности памятников. Изучение таких сооружений с позиций истории и теории архитектуры выявляет целый ряд аналогий, что позволяет говорить об их важности не только для истории края, но и в общемировом масштабе. Это, безусловно, важный критерий для туризма. В данной работе рассматриваются вопросы сохранения древних памятников Ташкента, их визуализации при помощи цифровых технологий. Также предлагается музеефицировать данные объекты с целью создания туристского маршрута «Древний Ташкент».

Ключевые слова: Ташкент, Чач, древность и раннее средневековье, тепе, 3D-реконструкция, музеефикация, туристский маршрут.

Annotatsiya. Toshkent boy arxeologik va me'moriy merosga ega. Uning ob'ektlari tepa deb ataladigan shaklda saqlanib qolgan, ularning ba'zilari arxeologik nuqtai nazardan yaxshi o'rganilgan. Qazishmalar yodgorliklarning rejalashtirish tuzilishi va boshqa me'moriy xususiyatlarini ochib berishga imkon berdi. Bunday tuzilmalarni tarix va arxitektura nazariyasi nuqtai nazaridan o'rganish bir qancha o'xshashliklarni ochib beradi, bu ularning nafaqat mintaqqa tarixi uchun, balki jahon miqyosidagi ahamiyati haqida gapirish imkonini beradi. Bu, albatta, turizm uchun muhim mezondir. Ushbu maqolada Toshkentning qadimiy yodgorliklarini saqlash va ularni raqamli texnologiyalar yordamida vizuallashtirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, "Qadimiy Toshkent" turistik marshrutini yaratish maqsadida ushbu obyektlarni muzeylashtirish taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: Toshkent, Choch, antik va ilk o'rta asrlar, tepa, 3D rekonstruksiya, muzeylashtirish, turistik marshrut.

Abstract. Tashkent has a rich archaeological and architectural heritage. Its objects have been preserved in the form of so-called tepe, some of which have been well studied from an archaeological point of view. Excavations have revealed the planning structure and other architectural features of the monuments. The study of such structures from the standpoint of history and architectural theory reveals a number of analogies, which allows us to talk about their importance not only for the history of the region, but also on a global scale. This is certainly an important criterion for tourism. This paper examines the issues of preserving ancient monuments of Tashkent, their visualization using digital technologies. It is also proposed to museify these objects in order to create a tourist route "Ancient Tashkent".

Keywords: Tashkent, Chach, antiquity and early middle ages, tepe, 3D reconstruction, museification, tourist route.

народа, которое необходимо беречь. Мало в каком городе мира есть такое множество археологических объектов, как в Ташкенте.

Раньше в Ташкенте таких тепе было гораздо больше, но в связи со строительством жилых массивов, после землетрясения 1966 года, многие из них были скрыты. Некоторым повезло больше – сохранились лишь их самые высокие пункты, и сегодня мы можем наблюдать их в виде останцев.

На основе археологических карт и данных таких авторов, как М.Е. Массон, Г.В. Григорьев, М.И. Филанович, В.А. Булатова, Д.Г. Зильпер, Ю.Ф. Буряков и др., мы, используя современный цифровой картографический ресурс «карты Google» и GPS систему, отметили точное местоположение порядка тридцати сохранившихся археологических объектов Ташкента: <https://civiltashkent.blogspot.com/2024/09/blog-post.html> «Историческая топография Ташкента (Локализация археологических памятников Ташкента на спутниковых снимках)». На странице электронного ресурса: авторского блога «Древний Ташкент», мы вывели координаты холмов посредством отдельных ссылок с названиями памятников. Кликнув по ссылке, пользователь сможет сразу же перейти к точной локализации памятника на карте Google. Данный ресурс может быть полезным для многих интересующихся историей города, а также для тех, кто непосредственно занимается сохранением подобных объектов, туризмом и планировкой территорий. Ресурс предоставляет относительно полный список археологических объектов Ташкента с координатами их точного местоположения (рис. 1).

Как мы видим, большая часть археологических памятников Ташкента малоизучена. Полномасштабные раскопки проводились на таких памятниках, как Шаштепа, Мингурик, Актепа Чиланзар, Актепа Юнусабад, Ханабадтепа. Ввиду того, что эти объекты с точки зрения археологии изучены в достаточной мере, чтобы судить об их особенностях архитектуры, мы берем их за основу в нашем исследовании архитектуры Ташкента древнего и раннесредневекового периода. Выявленная планировочная структура этих памятников, позволяет судить об их облике и типологических особенностях, устанавливая связь с аналогичными объектами региона и определять их место в истории архитектуры. Это обстоятельство дало возможность автору с определенной достоверностью выполнить 3D-реконструкции этих объектов. Тот факт, что археологические объекты тепа, по сути являются руинами древних строений, позволяет нам называть их археолого-архитектурными памятниками. Это означает, что эти объекты находятся на стыке двух наук и интересны с точки зрения археологии и истории и теории архитектуры. Хронологически эти объекты, в основном, относятся к древнему и раннесредневековому периодам (II в. до н.э. – VIII в. н.э.) (Филанович, 2010).

Относительно высокая степень изученности обозначенных памятников с точки зрения археологии и архитектуры позволяет рассматривать их и в качестве объектов туризма города Ташкента.

Основная проблема популяризации археологических памятников. Как мы уже отмечали выше, рассматриваемые объекты из сырцовой глины за столетия превратились в оплывшие холмы, что вызывает определенные трудности в восприятии этих археологических памятников. К примеру, силуэты древнегреческой или древнеримской архитектуры хорошо узнаваемы, хотя и дошли до наших дней в виде руин. Вспомним Афинский акрополь, храм Аполлона в Дидимах, Колизей и многие другие. Всё это благодаря тому, что они возводились из камня. В этом смысле, архитектурный облик оплывших руин сырцовой древней архитектуры Средней Азии, и Ташкента в частности,

не менее интересен, но остается недоступным для созерцания. А ведь глиняные холмы Ташкента скрывают порой уникальные, в архитектурном отношении, строения, но образ этих строений, в отличии от каменных, практически неизвестен. Это проблема для развития туристской отрасли.

Археологические раскопки позволяют выявить общую стратиграфию таких памятников, а также их планировочную структуру. Как правило, здания в таких тепа сохраняются в виде руин: археологи обнаруживают обрывки стен, которые имеют небольшую высоту. После этого становится понятно, что скрывается под многометровыми наслоениями. И то, эта информация, по большей части, доступна узкому кругу ученых и немногим углубленно интересующимся историей.

Рис. 2. 3D-реконструкции памятников Шаштепа (сверху) и Мингурик (снизу) (рек. авт.)

В Ташкенте более тридцати археологических объектов, на большей части которых не проводилось полномасштабных раскопок. А значит, что эти памятники затруднительно использовать в качестве объектов туризма ввиду малоизученности. Значительные раскопки проводились всего на нескольких тепе. Таких как Шаштепа, Ханабадтепа, Актепа Чиланзар, Актепа Юнусабад, Мингурик. Именно эти памятники, на первом этапе, могут стать основой туристского маршрута, но для этого необходимо произвести определенные работы по их сохранению. В этом ряду выделяется Мингурик, на котором работы по его консервации и музеефикации уже проделаны.

Цифровые технологии в деле сохранения археологических памятников Ташкента. С развитием цифровых технологий возникает множество возможностей сохранения и изучения археологических памятников. В частности, к таким объектам можно применять высокотехнологичные неразрушающие (неконтактные, авт.) методы исследования фотограмметрии, магнитометрии и цифрового сканирования.

Фотограмметрия позволяет создавать облако точек объекта, его цифровую текстурированную модель. Магнитометрическая съемка производится индукционным градиометром, который измеряет местное магнитное поле. Результатом данного исследования является магнитограмма, показывающая положительные аномалии темным, отрицательные светлым тоном (Курков и др., 2018: 153). Таким образом можно выявить плотные структуры, которые будут соответствовать стенам или же, напротив, пустотам.

С целью фиксации формы и размеров раскопанных руин археологических объектов, фотограмметрия и цифровое сканирование, в современное время, очевидно, должны стать главным условием при проведении археологических работ. Иначе, эти объекты под воздействием осадков быстро оплывают и теряют свою геометрию.

Археолого-архитектурные памятники Ташкента можно исследовать и при помощи GIS technology (географическая информационная система), точные координаты которых можно без труда определить посредством GPS системы, о чем мы говорили в начале статьи. По С. Сэвейджу в ГИС технологии выделяется несколько направлений: охрана археологического наследия и предиктивное моделирование, моделирование исторической ситуации на основе археологических источников и исследования ландшафтной археологии (Коробов, 2011: 179). В Средней Азии ГИС использована на археологических памятниках Маргианы под руководством Г.А. Кошеленко (Коробов, 2011: 179). ГИС технологии применимы и для изучения археолого-архитектурных памятников Ташкента. Спецификой археологического наследия Ташкента является тот факт, что эти памятники являются неотъемлемой частью ландшафта всего города, порой являясь самыми высокими объектами рельефа города, чему свидетельствуют множество геодезических триангуляционных вышек, установленных на вершинах тепе в начале 20 века.

Немаловажную роль играют и научные 3D-реконструкции или виртуальные реконструкции памятников, воссоздающие субъективно первоначальный облик строений. Такие реконструкции позволяют популяризировать древние объекты среди большого количества людей и создавать в массовом сознании определенные представления и образы об эпохе, и это важно не только в образовательной деятельности, но и в деле сохранения памятников, а также для развития туризма.

3D-реконструкции памятников Древнего Ташкента. На наш взгляд, современные цифровые 3D-технологии могут помочь в популяризации археологических объектов Ташкента. Для того, чтобы информация об археологических памятниках Ташкента стала доступной для широких масс, важную роль играет создание научных 3D-реконструкций древних строений. Несмотря на то, что графические (3D, виртуальные, цифровые) реконструкции основываются на точных археологических данных, они не могут быть основой для реконструкции или реставрации археологических памятников. Виртуальные модели необходимы для популяризации древних образов, для восстановления исторической среды. К примеру, многое, что вы знаете о Древнем Вавилоне, или по-другому, все ваши визуальные представления об этом городе – это, в большинстве своем, образы, воссозданные в графических реконструкциях различных авторов. В этом отношении, графические реконструкции очень важны.

Автором данной работы в разные годы выполнены научные 3D-реконструкции памятников древнего и раннесредневекового Ташкента: Шаштепа, Мингурик, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар трех периодов, Цитадель Ханабад (рис. 2,5).

Опыт 3D-реконструкции автором реализован с помощью нескольких программ. Непосредственно, построение модели осуществлено в программе ArchiCAD, частично Autodesk 3ds MAX. Последующая визуализация с нанесением текстур и фактур, теней выполнена в программе с интуитивным интерфейсом Artlantis Studio. Следующим этапом шло постредактирование в графических редакторах Adobe Photoshop и CorelDRAW. Этому техническому процессу предшествовал поиск и подготовка материалов для моделирования: оцифровка археологических планов, приведение объектов в необходимый масштаб, построение в программе AutoCAD недостающих (реконструированных) частей

здания и др. Следует отметить, что это лишь инструменты, при помощи которых достигается необходимый результат: основой мы считаем исследовательскую работу над объектом. Это не только изучение археологических данных конкретного памятника, но и поиск архитектурных аналогов, синхронных по времени и принадлежащих одной историко-культурной области с реконструируемым объектом.

Научная 3D-реконструкция археолого-архитектурных памятников Древнего Ташкента выполнена автором на основе данных археологов: археологических планов, стратиграфических разрезов, текстового описания (монографии), данных из личного разговора с авторами раскопок. Основой графических реконструкций на первом этапе служило построение виртуальной модели сохранившихся руин в точных размерах, на втором – воссоздание утраченных элементов строений.

Такие 3D-реконструкции делают возможным применение механизмов дополненной реальности, когда руины археологических памятников Ташкента можно будет совмещать с виртуальными объектами. 3D-реконструкция может дополнять недостающие части тепе и для наблюдателя воспроизводить образ былого строения. В этом случае дополненная реальность представляет собой видео- или 3D-графическое пространство в режиме 360°. Технически такой вид дополненной реальности реализуем с помощью AR и VR очков.

Самый простой вид механизма дополненной реальности технически осуществим в виде статичного прозрачного стенда, на котором контуром изображена реконструкция археологического объекта. Такой стенд устанавливается на определенном расстоянии от памятника, чтобы изображение реконструкции совпадало с определенным ракурсом руин. Такой вид дополненной реальности помогает зрителю сложить впечатление о былом виде памятника.

Рис. 3. Музей Ташкента.

Репродукции авторских 3D-реконструкций в экспозиции Музея Ташкента (рек. и фото авт.)

С целью популяризации археолого-архитектурного наследия Ташкента 3D-реконструкции, выполненные автором данной статьи, мы публикуем на электронном ресурсе «Древний Ташкент и Трансоксиана»: <https://civiltashkent.blogspot.com> и «Трансоксиана в 3D». Также эти реконструкции вошли в экспозицию Музея Ташкента не

только в качестве репродукций, но и в виде макетов напечатанных при помощи 3D-принтера (рис. 3).

3D-реконструкции Древнего Ташкента в экспозиции музея Ташкента. В 2020 году в Ташкенте открылся новый Музей Ташкента (Филиал Государственного Музея Истории Узбекистана Академии наук Республики Узбекистан). Экспозиция музея охватывает период с древнейших времен до середины XIX века территории Ташкентского оазиса. Расположен Музей Ташкента в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои (Ориентир: станция метро «Миллий бог»).

Экспозиция Древнего Ташкента представлена на втором этаже музея. Это интереснейший и важнейший период для истории Ташкента, ознаменовавшийся строительством первого поселения с культовым сооружением Шаштепа. Благодаря масштабным археологическим раскопкам в начале 80-х годов прошлого столетия и в начале 2000-х годов на этом городище группой археологов под руководством М.И. Филанович было вскрыто уникальное строение в виде крестовины в двойном кольце стен. Тогда же была установлена датировка этого памятника – II в. до н.э. На сегодняшний день – это древнейшее городское образование в границах современного Ташкента (Филанович, 2010). Именно этот факт позволил установить возраст столицы в 2200 лет.

В экспозиции музея есть и макет Древнего Ташкента. На основе виртуальных 3D-моделей авторского проекта Древний Ташкент, переданных организаторам музея, был изготовлен макет, напечатанный на 3D-принтере. В сохраненных пропорциях и размерах напечатаны пластмассовые макеты археологических памятников: Шаштепа, Мингурик, Актепа Юнусабад, Актепа Чиланзар, Цитадель Ханабад. За основу взята «Карта Древнего Ташкента», отражающая не только внешний вид и расположение памятников, но и физико-географические условия Ташкентского оазиса, показывающие в упрощенном виде условия в которых зародилась градостроительная культура нынешней столицы.

Макеты древних памятников выполнены в масштабе относительно друг друга, но не относительно ландшафта местности. Отроги Западного Тянь-Шаня амфитеатром раскинувшиеся на востоке Ташкента, значительно приближены. Это сделано для наглядного отображения физико-географических условий, в которых появились первые зачатки цивилизации на этой территории, и продолжает существовать и развиваться современный Ташкент. Здесь берет свое начало река Чирчик по закону Бэра за тысячелетия намывшая широкую пологую долину (голоценовая терраса). Это юг современного Ташкента. На севере расположилась Ташкентская двадцатиметровая лёссовая терраса. Именно на границе этих двух террас обнаруживаются древнейшие памятники Ташкента Шаштепа и Мингурик. И не случайно, ведь многие древние города основывались в долинах рек – это так называемые речные цивилизации. Вода – основа жизни. Это важно понимать и современному человеку, именно с этой целью на макете Древнего Ташкента лаконично переданы три основные географические особенности местности – это рельеф, древняя дельта реки и Западные отроги Тянь-Шаня, создавшие благоприятные условия для зарождения градостроительной культуры в этом регионе, и таковыми остаются в условиях современного города.

Создание узнаваемого образа Древнего Ташкента. Формирование узнаваемого образа Древнего Ташкента в первую очередь основывается на истории края. Огромный вклад в изучение истории Ташкента вносят историки, археологи и архитекторы. Их труды формируют представление об истории Ташкента в массовом сознании. Это важно не только для образования, но и для туристской отрасли, представители которой активно

используют материалы ученых и исследователей. Следует перечислить наиболее значимые имена ученых, которые на протяжении последнего столетия исследовали историю Ташкента: Ахраров И., Бартольд В.В., Булатова В.А., Булатов М.С., Буряков Ю.Ф., Верещагин В., Воронина В.Л., Вульферт Э., Григорьев Г.В., Зильпер Д.Г., Зияев А., Ильясова С.Р., Крашенинникова Н.И., Массон М.Е., Наливкин В.П., Нильсен В.А., Остроумов Н.П., Пентти Аальто, Ртвеладзе Л.Л., Ртвеладзе Э.В., Тереножкин А.И., Филанович М.И. и многие другие.

Благодаря исследованиям ученых история Ташкента связывается с более известными в мировой истории понятиями и древними историко-географическими регионами, отраженными, к примеру, в Авесте или Шахнаме. Так все уверенней звучит отождествление территории большого Ташкента с государством Кангюй или авестийской Кангхой. Это позволяет рассматривать историю Ташкента в общемировом ключе развития истории. История Ташкента, также тесно связана с Великим шёлковым путём. Древнейший памятник градостроительной культуры на территории Ташкента является свидетельством сложных исторических процессов огромного региона: здесь, на границе кочевого мира и южных цивилизаций в полной мере воплотились мировоззренческие идеи, сформировавшиеся в среде индоевропейской культуры Евразии, которые отразились в уникальной планировке храма Шаштепа. Это говорит о том, что Великий шёлковый путь – не только торговые связи Востока и Запада, но и обмен идеями, начавшийся диалог культур. И это ведь не единичный случай, в районе Средней Сырдарьи находили и до сих пор находят множество подобных крестообразных храмов, типологически выстраивающихся в общий ряд с рассматриваемым нами храмом. После открытия двух древних храмов на территории Ташкента М.И. Филанович даже вводит понятие Temple-town (город-храм) (Филанович, 2010: 94), характеризующий в полной мере структуру первого города на этой территории, имеющего в своей основе не крепостное сооружение, а храмовый комплекс. История первых городов Древнего мира начиналась с храмов. Стоит перечислить одни из самых древних, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет: Гёбекли-Тепе – древнейший культовый комплекс, Вавилон, Эриду – один из древнейших городов Шумера был возведен вокруг храма, посвященного богу Энки, в центре Гонур-Депе Маргушской Цивилизации расположен огромный Теменос, своей планировкой напоминающий центральное крестообразное здание Шаштепа и многие другие. Кстати, своими размерами Шаштепа сопоставима с круглым центральным храмом сооружения Кой-Крылган-Кала IV-III в. до н.э., расположенным в Хорезме, а также с Теменосом Гонур-Депе эпохи бронзы.

Рис. 4. Проектное предложение по музефикации археолого-архитектурного памятника Шаштепа: входная группа, стенд с реконструкцией памятника, навес (авт.)

Популяризация памятников Древнего Ташкента ограничивается не только историческими фактами: важно, создавать устойчивые образы Древнего Ташкента. Это достигается за счет переноса изображений артефактов, найденных на данной территории, на полиграфическую и иную продукцию в виде логотипов или символов. Говоря современным языком, такая продукция будет способствовать созданию бренда «Древний Ташкент». Такие образы могут наноситься на экскурсионные автобусы, курсирующие по туристскому маршруту Древний Ташкент, на буклеты, баннеры, сопровождать электронные ресурсы и т.д.

Также предлагается на археологических объектах города устанавливать информационные стенды или стенд-столы (возможно, современные LED-экраны), которые в сочетании с информационной поддержкой гида, будут «рассказывать» о памятнике. Такой стенд может содержать следующую информацию: название памятника, его датировка, статус охраны государством, и самое важное, 3D-реконструкцию объекта, чтобы посетитель в полной мере мог представить образ былого строения. Такую информацию желательно публиковать на нескольких языках: узбекском, русском и английском (рис. 4).

Краткая информация о памятнике наряду с его реконструкцией – это быстрый способ получить необходимую информацию о памятнике. Если же посетитель желает более подробно ознакомиться с памятником, можно на этом же стенде разместить QR-код, который в случае наведения на него смартфоном, будет перенаправлять интересующегося на определенный сайт с более подробной информацией. В виду того, что мы углубленно изучаем историю Древнего Ташкента, для примера, иллюстрации к данной статье мы сопроводили QR-кодами, в которых зашифрованы ссылки на наш авторский блог Древний Ташкент и Трансоксиана.

Вопросы сохранения. Основными причинами разрушения археолого-архитектурных памятников Ташкента являются: отсутствие охраны, нарушение охранных зон в связи с градостроительной деятельностью в городе и естественные природные процессы разрушающие памятники. Если первые регулируются градостроительными

нормами (не всегда соблюдаются), то последний требует особых подходов специалистов. Рассмотрим возможные пути решения этих проблем.

На сегодняшний день Ташкент очень быстро развивается в градостроительном отношении. Уплотнение застройки вокруг археологических памятников приводит к нарушению охранных зон, и как следствие его разрушению и отсутствию видовых точек, необходимых для визуального восприятия памятников такого масштаба с расстояния. Так произошло с археологическим памятником Мингурик, расположенным недалеко от Северного вокзала: современный район с многоэтажными жилыми домами фактически зажал древнее строение со всех сторон, а кое-где это привело к полной утрате частей памятника. В итоге в 2009 году памятник обнесли вплотную оградой (больше места не было) и накрыли навесом, что тоже очень хорошо в деле сохранения культурно значимого объекта. Таким образом, ввиду отсутствия свободных территорий, удалось лишь музеефицировать объект, где не может разместиться большое количество посетителей. Другой памятник – Актепа Юнусабад, имеющий крупные габариты и эффектный силуэт, в недавнем прошлом был свободен от окружающей современной застройки, а за последние годы частное строительство малоэтажных жилых домов взяло памятник плотным кольцом, тем самым, нарушив границы охранных зон, фактически уничтожило основные подходы к памятнику, а также исключило наблюдение силуэта руин со стороны. Уже сегодня совсем рядом с ним строятся многоэтажные жилые и офисные строения. Памятник Шаштепа обступили дома частного сектора, а совсем недавно в непосредственной близости с ним построен целый микрорайон из многоэтажных жилых домов.

Для архитектора, вопросы сохранения археологических объектов Древнего Ташкента лежат в плоскости строительного дела. То есть, основным решением мы видим строительство специальных защитных конструкций над тепе для укрытия его от разрушающих внешних воздействий: ветра, атмосферных осадков, резких перепадов температур.

За годы наблюдений мы пришли к выводу, что идеальным вариантом для сохранения глиняной архитектуры является возведение над ней специальной герметичной капсулы: закрытой куполообразной оболочки, с организацией внутри особых микроклиматических условий. Содержание памятника из сырца в стабильном температурном и влажностном режиме позволит сохранить объект на многие столетия. Но такое строительство и эксплуатация такого сооружения – очень дорогостоящее мероприятие: необходимое специальное климатическое оборудование должно будет работать круглые сутки.

В этой связи экономическая сторона вопроса вынуждает прибегнуть к более рациональному решению. Возведение навеса над археологическим памятником также убережет его от атмосферных осадков, но не защитит от выветривания, увлажнения или высушивания, перепадов температур, что будет приводить к образованию трещин. В архитектуре используют различного вида оболочки: выпуклые, мембранные, висячие. В нашем случае подходят натяжные или выпуклые конструкции из тефлона или же металлические конструкции из ферм с покрытием.

И для реставраторов сохранение памятников сырцовой архитектуры непростая задача, это обстоятельство вынудило их выработать различные методы консервации. Одним из самых эффективных оказалась химическая консервация. Для укрепления сырцовых стен реставраторы применяют различные консерванты из группы мономеров. В

процессе нанесения на поверхность лёсса мономеры полимеризуются, образуя защитную корочку (Реутова, 2009: 185). При этом, по сообщению реставраторов, исходный материал не меняет первоначальный цвет и фактуру. Такие работы проводились в Ташкенте на двух памятниках: Актепа Юнусабад и Шаштепа (Реутова, 2009: 186).

Кроме химической консервации реставраторы применяют и метод обмазки стен глиной, что позволяет сохранить уцелевшие кирпичи от дальнейшего разрушения. Или же восстановление утраченных частей идет за счет новых кирпичей того же формата, что и оригинал. Такой метод был применен реставраторами на Актепа Юнусабад (Реутова, 2009: 186).

Реставраторы отмечают, что любые консервационные работы не помогут, если памятник не будет музеефицирован. Ввиду того, что люди отбивают руины, перемещаясь по гребням их стен (Реутова, 2009: 187).

Существует метод взятия глиняных стен в защитный кожух из сырцовых кирпичей. Такой метод использовался во дворце Гонур-Депе. Возможна и частичная реставрация, использованная авторами в комплексе келий этого же памятника (Дубова и др., 2015: 63).

Все эти методы применимы для археологических памятников Ташкента. Но в каждом случае должен быть индивидуальный подход. Первые работы по консервации и музеефикации руин предлагается произвести на памятниках Шаштепа, Актепа Чиланзар и Актепа Юнусабад – на наиболее изученных археологических объектах Ташкента. В 2009 году по завершению археологических раскопок на Мингурике, работы по консервации и музеефикации его руин уже были произведены. Над памятником установлен навес. В начале 2021 года якобы начались работы по возведению навеса диаметром 60 метров над археолого-архитектурным памятником Шаштепа. В нынешнем 2025 году эти работы еще не завершены: остаются открытыми, заложенные еще в 2021 году котлованы под опоры навеса, вырытые вокруг памятника. Следующим этапом необходимо произвести консервационные работы на Актепа Чиланзар и Актепа Юнусабад. Возведение навеса на Актепа Чиланзар в ближайшей перспективе наиболее оправдано, в виду того, что этот памятник имеет относительно небольшие размеры. В этом ряду наиболее сложным объектом с точки зрения консервационных работ является замок Актепа Юнусабад. Здесь нужны самые современные подходы сохранения глиняной архитектуры. Памятник имеет достаточно большие размеры (порядка 170 м в длину). Именно поэтому, видится, что консервационные работы на этом объекте должны проводиться в последнюю очередь.

Эти меры позволят не только сохранить столь значимые объекты для нашей истории в быстроразвивающемся городе, но и придадут мощный импульс для развития туризма в столице. После всех перечисленных мер по сохранению археологических объектов Ташкента и благоустройству прилегающих к ним территорий, их можно будет объединить в единый туристский маршрут под названием «Древний Ташкент».

Для примера рассмотрим проектное предложение по консервации и музеефикации руин памятника Шаштепа автора данной статьи (Нурулин, 2015: 179) (рис. 4).

Консервация памятника сохранит для будущих поколений столь уникальный и исторически значимый объект нашей культуры. Укрыв навесом памятник, укрепив конструкции глиняных стен, прибрав территорию, мы подарим вторую жизнь памятнику.

Автором предлагается экономичный вариант проекта консервации памятника Шаштепа, представляющий собой шатровое восьмигранное покрытие над непосредственно круглым храмом Шаштепа, призванное защитить памятник от осадков. Шатер выполнен из пространственных металлических конструкций с покрытием. Диаметр

кольца памятника Шаштепа составляет около 60 м, поэтому перекрытие делается немногим больше в диаметре 72-78 м. Высота шатра составляет в самой высокой точке 21 м, в пониженной – 10 м. На высоте 5 м по периметру всего сооружения подвешивается смотровой мост, для обзора раскопок посетителями, доступ на который осуществляется посредством лестницы, установленной на юго-западной стороне строения у верхней точки подъема пандуса на холм.

Центральная часть кровли немного приподнята, для доступа дополнительного света внутрь, образуя своеобразный купол. Подкровельное пространство можно использовать для проецирования наглядной информации о памятнике, эти плоскости удобно располагаются под наклоном (15°) к зрителю, находящемуся на подвесном мосту. На верх центральной части шатра можно подвесить круглую мембрану с изображением планировки памятника, с соответствующей реальному памятнику ориентацией.

У западной стороны холма устраивается входная группа в археологический комплекс: ворота, билетные кассы, помещение охраны. Рядом с входом – парковочные места. Вся территория памятника (закл. весь холм) огораживается забором. Необходимо заметить, что на данный момент ограждение присутствует только со стороны к. Джун.

Рис. 5. Карта Древнего Ташкента и предлагаемый туристский маршрут «Древний Ташкент» (авт.)

Непосредственно, сам археологический памятник нуждается в укреплении, оконтуривании стен, повторных раскопках, после накрытия шатровым покрытием. Это трудоемкое и ответственное дело должно проводиться высококвалифицированными специалистами-археологами. Присутствие специалистов-археологов важно и на всех этапах работ по проектированию, строительству и благоустройству территории объекта. Консервация памятника Шаштепа и благоустройство прилегающей территории, будет способствовать развитию туристской отрасли в городе Ташкенте.

Маршрут «Древний Ташкент». Прделав соответствующие работы по консервации и музеефикации археологических памятников, а также благоустройству их территорий, возможно будет создать туристский маршрут по памятникам Древнего Ташкента.

Основной маршрут будет пролегать по основным улицам города. От памятника Ханабадтепа до Шаштепа маршрут проходит по ул. Ханабад и ТКАД, от памятника Шаштепа до Мингурика основу пути составляет ул. Шота Руставели. Попасть к памятникам Тешиккуприктепа и Чиланзар-Актепа возможно по крупным улицам

Буньедкор и Муками, которая спускается к ул. Шота Руставели. От Мингурика через центр Ташкента по ул. Амира Темура пролегает путь к Юнусабад-Актепе (рис. 5).

Как оказалось, идея создания маршрута по древним археологическим памятникам Ташкента не нова. В личной беседе с М.И. Филанович мы узнали, что во время раскопок, более 40 лет назад, на этих городищах подобные экскурсии проводились. Сегодня мы говорим о возрождении столь нужного и интересного маршрута, освещающего срез древнего периода города Ташкента (Нурулин, 2015: 179).

Выводы. Необходим ряд мер по сохранению культурно значимых древних объектов Ташкента. В первую очередь очень важно защитить раскопанные памятники от природных осадков. Эффективным средством защиты, в этом плане, могут служить навесы и другие виды покрытий. Следующим этапом выступают повторные раскопки, оконтуривание оплывших руин, их укрепление современными методами.

Консервация памятников, их музеефикация и благоустройство прилегающих к ним территорий будет способствовать развитию туризма в Ташкенте, что важно для развития экономики, популяризации нашей культуры на мировом уровне и развития истинного патриотизма у граждан.

Применение современных неконтактных методов и цифровых 3D-технологий также будет способствовать сохранению, популяризации древних памятников Ташкента, что важно для развития туризма. 3D-реконструкции – важный элемент популяризации сырцово-архитектуры Ташкента. Создание информационных стендов на их основе станет прочной информационной базой, повествующей об истории конкретного места. Графическая информация, в данном случае, очень важный фактор осознания местными жителями и туристами значимости этих памятников культуры. Порой о холмах-тепа, расположенных в махаллях городов, поселках и на их окраинах, местные жители ничего не знают, отсюда и отношение, не отвечающее культурной значимости этих памятников.

После всех мероприятий по сохранению археолого-архитектурных памятников Ташкента, предлагается создать туристский маршрут «Древний Ташкент», охватывающий на первом этапе такие памятники как: Шаштепа, Ханабадтепа, Актепа Чиланзар, Мингурик, Актепа Юнусабад.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Дубова Н.А., Артемьев В.И., Урманова А.М., Джеббаров Р., Беглиев М.Ы.** Опыт реставрации и консервации особых помещений дворцового комплекса эпохи бронзы Гонур-Депе (Туркменистан) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – М., 2019. – С. 63-72.
2. **Коробов Д.С.** Основы геоинформатики в археологии: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 224 с.
3. **Курков В.М., Скрипицына Т.Н., Журавлев Д.В., Шлотцаур У., Кобзев А.А., Князь В.А., Мишке К.** Комплексное обследование археологических памятников с использованием воздушного и наземного зондирования // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Геоинформационные технологии и космический мониторинг. Выпуск 3. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2018. – 166 с.
4. **Нурулин Т.** Сохраним памятник культуры Древнего Ташкента // Архитектура таълими ва инновация. Республика илмий-амалий анжуман материаллари туплами. II қисм. - Т.: Тошкент архитектура-қурилиш институти, 2015 - 179 бет.

5. **Реутова М.А.** Консервация древних памятников сырцово-глиняной архитектуры в Ташкенте и Ташкентской области // Столице Узбекистана Ташкенту 2200 лет. Материалы Международной научной конференции, посвященной 2200-летию города Ташкента. - Т.: Издательство «ФАН» Академии наук Республики Узбекистан, 2009. – 185-187 с.
6. **Филанович М.И.** Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. – Ташкент: Узбекистан, 2010. – 312 с.
7. **Филанович М.И.** «Temple - town» городище Мингурик в Ташкенте // Древние цивилизации на Среднем Востоке. Археология, история, культура. Материалы международной конференции посвященной 80-летию Г.В. Шишкиной. М., 2010. С. 91-94.